

Экономика и управление народным хозяйством: генезис, современное состояние и перспективы развития

Воронеж
2025

Редакционная коллегия:

Агафонова М.С., к.э.н., доц., Ахмедов А.Э., к.э.н., доц., Гыязов А.Т., д.э.н., проф., Иголкин И.С., к.э.н., доц., Смольянинова И.В., к.э.н., доц.

УДК 516.97

ББК 65.05я73

Экономика и управление народным хозяйством: генезис, современное состояние и перспективы развития: материалы X Юбилейной международной научно-практической конференции, приуроченной ко Дню экономиста 27 ноября 2025 года / Часть II. – Воронеж: ВЭПИ, 2025. – 683 с.

Представлены материалы выступлений участников международной научно-практической конференции «**Экономика и управление народным хозяйством: генезис, современное состояние и перспективы развития**», приуроченной ко Дню экономиста. Статьи посвящены поиску теоретических оснований, ресурсов и обобщению практического опыта развития мировой и национальной экономики. Издание адресовано научным и практическим работникам, аспирантам, студентам.

© Воронежский экономико-правовой институт, 2025

© Баткенский государственный университет, 2025

© Коллектив авторов, 2025

СЕКЦИЯ 7. СТРАТЕГИИ, ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Байрамов И.А., Пашаева С.В.

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РАССЕЛЕНИЯ В ГУБА-ХАЧМАЗСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЙОНЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Бакинский Государственный Университет

Аннотация: В статье проведён экономико-географический анализ региональной дифференциации расселения в Губа-Хачмазском экономическом районе Азербайджанской Республики. На основе данных Государственного Статического Комитета, а также пространственно-территориальных характеристик района изучены показатели плотности населения, индексы территориальной концентрации (ИТК) и пространственной неравномерности. Выявлено, что структура расселения носит выраженный двухъядерный характер, формируемый Хачмазским и Губинским районами, тогда как Сиязаньский и Шабранский районы обладают периферийной демографической структурой и низкой плотностью населения. Расчёты коэффициента вариации (50,5%), индекса Герфиндаля–Хиршмана (0,251) и других аналитических показателей подтверждают высокую степень неоднородности и диспропорций в распределении населения. На основе результатов анализа предложены научно обоснованные меры по выравниванию территориальных различий, усилению транспортно-географической связности, развитию периферийных зон и оптимизации системы регионального расселения.

Abstract: The article provides an economic and geographical analysis of the regional differentiation of population distribution in the Guba–Khachmaz economic region of the Republic of Azerbaijan. Based on official statistical data and spatial characteristics of the region, population density indicators, territorial concentration indices (TCI), and measures of spatial inequality are examined. The results reveal a clearly pronounced dual-core settlement structure formed by the Khachmaz and Guba districts, while Siyazan and Shabran exhibit peripheral demographic profiles and low density. Calculations of the coefficient of variation (50,5%), the Herfindahl–Hirschman Index (0.251), and other analytical indicators confirm a high level of internal heterogeneity and disproportion in population distribution. Based on the findings, scientifically grounded proposals are developed to reduce regional disparities, strengthen transport and spatial connectivity, support peripheral areas, and optimize the regional settlement system.

Ключевые слова: региональная дифференциация; расселение; плотность населения; индекс территориальной концентрации; коэффициент вариации; пространственная неравномерность; Губа-Хачмазский экономический район; демографическая структура.

Keywords: regional differentiation; settlement pattern; population density; territorial concentration index; coefficient of variation; spatial inequality; Guba-Khachmaz economic region; demographic structure.

Введение. Пространственная дифференциация населения является одним из ключевых факторов, определяющих территориальную организацию хозяйства, социально-экономическое развитие территорий и эффективность пространственно-территориального планирования. В условиях современной трансформации экономики Азербайджанской Республики исследование процессов регионального расселения приобретает особую актуальность, поскольку формирование устойчивой системы размещения населения является важной предпосылкой для сбалансированного регионального развития, оптимизации инфраструктурных затрат и повышения качества жизни населения.

Губа-Хачмазский экономический район отличается высоким природно-ресурсным потенциалом, разнообразием природно-ландшафтных комплексов и благоприятными агроклиматическими условиями, что исторически обусловило формирование специфической и неоднородной структуры расселения [2]. В пределах экономического района наблюдаются значительные различия в плотности населения, уровнях урбанизации, миграционных потоках и социально-экономических показателях развития, что требует комплексного экономико-географического анализа. Особую роль в пространственной организации расселения играют природные барьеры, транспортная доступность, развитие сельского хозяйства, а также динамика туристической активности, которые формируют комплексные территориальные диспропорции и влияют на направления демографических процессов [6].

Несмотря на широкий спектр исследований, посвящённых региональному развитию и демографической динамике Азербайджанской Республики, проблемы пространственной дифференциации расселения именно в Губа-Хачмазском экономическом районе изучены недостаточно. Данное исследование направлено на выявление закономерностей территориального размещения населения, оценку степени дифференциации и определение ключевых факторов, формирующих современную систему расселения региона.

Материалы и методы. Материалы исследования основаны на официальных статистических данных Азербайджанской Республики, опубликованных Государственным комитетом по статистике в ежегодном сборнике Демографические показатели Азербайджана – 2025. Дополнительной фактической основой являются официальные данные о территориальных параметрах Губа-Хачмазского экономического района: его общая площадь составляет 6,96 тыс. км², включая административные районы – Хачмаз (1,06 тыс. км²), Губа (2,61 тыс. км²), Гусар (1,50 тыс. км²), Сиязань (0,70 тыс. км²) и Шабрань (1,09 тыс. км²). Численность населения региона по последним данным составляет 550,3 тыс. человек, в том числе: Хачмаз – 175,4 тыс. чел, Губа – 171,3 тыс. чел, Гусар – 102,8 тыс. чел, Сиязань – 42,0 тыс. чел, Шабрань – 58,8 тыс. чел [4]. На основе этих данных рассчитывались показатели плотности населения,

коэффициенты пространственной дифференциации и индексы демографической нагрузки.

Методологическая база исследования опирается на комплексный подход, включающий методы экономико-географического анализа, статистические методы, системный подход и т. д [1, 7].

Исследование. Средняя плотность населения по экономическому району в целом составляет порядка 79,1 чел./км², однако среднее значение заметно «скрывает» внутренние различия: максимальная плотность (в Хачмазском районе) более чем в 3 раза превышает минимальную (в Шабранском районе). Расчёт коэффициента вариации плотности населения между административными районами показал величину порядка 50,5%, что свидетельствует о высокой степени региональной дифференциации расселения. В Таблице 1 даны показатели средней плотности по административным районам Губа-Хачмазского экономического района и показатели абсолютной и относительной средней общерегиональной плотности.

Таблица 1 - Показатели региональной дифференциации населения в Губа-Хачмазского экономическом районе

№	Административный район	Плотность населения, чел./км ²	Отклонение от средней величины	Индекс территориальной концентрации (ИТК) ¹	Отклонение от средней величины	Преобразованные показатели ИТК (P_i^2)	Отклонение от средней величины
1.	Хачмаз	165	↑ 109%	0,319	↑ 40%	0,102	↑ 48%
2.	Губа	66	↓ 16%	0,311	↑ 36%	0,097	↑ 41%
3.	Гусар	69	↓ 13%	0,187	↓ 18%	0,035	↓ 49%
4.	Сиязань	60	↓ 24%	0,107	↓ 53%	0,011	↓ 84%
5.	Шабрань	54	↓ 32%	0,076	↓ 67%	0,006	↓ 91%
	Средний общерегиональный (абсолютный)	79	0	0,228	0	0,069	0
	Средний общерегиональный (относительный)	99	↑ 25%	0,200	↓ 12%	0,050	↓ 28%

¹ – по методике Герфиндаля-Хиримана

Таким образом, уже на первом этапе анализа выявляется чёткая иерархия районов по плотности населения с доминированием Хачмазского района и относительно разреженным населением Сиязаньского и Шабранского районов. Это указывает на необходимость дальнейшего изучения факторов, обуславливающих концентрацию населения (транспортно-географическое положение, аграрная специализация, роль районных центров, уровень развития обслуживания и туризма) и формирующих современную пространственную структуру расселения в Губа-Хачмазском экономическом районе.

Расчет индексом территориальной концентрации по методике Герфиндаля-Хиршмана (НИИ) позволяет выявить следующие особенности региона (Формула 1).

$$НИИ = \sum p_i^2$$

Формула 1. Формула суммарного индекса территориальной концентрации

Следовательно, суммарный индекс территориальной концентрации по Губа-Хачмазскому экономическому району составляет 0,251, что соответствует умеренной концентрации населения и превышает теоретический минимум (условие равномерности) в 25,5%.

Губа-Хачмазский экономический район характеризуется выраженной внутренней неоднородностью расселения [3, 5]. Межрегиональная плотность населения различается в 3 раза, показатели концентрации и неравномерности указывают на явное доминирование Хачмазского и Губинского районов, тогда как Сиязаньский и Шабранский районы формируют периферию с низкой плотностью и малой демографической ёмкостью.

Рисунок 1 - Сравнительный анализ основных показателей территориальной дифференциации расселения в Губа-Хачмазском экономическом районе

Представленные данные демонстрируют ярко выраженную внутреннюю неоднородность расселения в Губа-Хачмазском экономическом районе. Наиболее высокие значения плотности населения наблюдаются в Хачмазском районе (165 чел./км²), что составляет 109% превышения среднерегионального уровня. Этот район существенно выделяется на фоне остальных административно-территориальных единиц и оказывает доминирующее влияние на формирование регионального демографического профиля. Второе место занимает Губинский район (66 чел./км²), однако его плотность на 16% ниже

средней, что показывает значительно более умеренную концентрацию населения. Гусарский район с плотностью 69 чел./км² демонстрирует 13% понижения, но остаётся близким к средним значениям. На противоположном полюсе находятся Сиязань (60 чел./км²) и особенно Шабрань (54 чел./км²), отклоняющиеся от среднерегионального уровня на 24% и 32% ниже соответственно, формируя демографическую периферию.

Результаты. Индекс территориальной концентрации (ИТК), отражающий долю каждого района в общей численности населения, также подтверждает доминирование двух крупных муниципальных центров. Доля Хачмаза (0,319) превышает среднее значение на 40%, в то время как доля Губы (0,311) превосходит его на 36%. Это свидетельствует о наличии двух демографических «ядер», аккумулирующих значительную часть населения экономического района. Гусарский район (0,187) демонстрирует умеренное понижение – 18%, в то время как Сиязань (0,107) и Шабрань (0,076) показывают существенно меньшие доли – 53% и 67% ниже среднего уровня, что подтверждает их периферийное положение и ограниченный демографический потенциал.

Показатели p_i^2 , характеризующие вклад каждого района в общую величину концентрации (аналог компонента индекса Хиршмана–Герфиндаля), подчёркивают степень концентрации населения в наиболее крупных районах. Наибольшие значения наблюдаются в Хачмазском (0,102, что на 48% выше среднего) и Губинском (0,097, на 41% выше среднего) районах – именно они обеспечивают основную часть территориальной концентрации населения. При этом внесение Гусара в общую концентрацию умеренно выражено (0,035). Сиязань (0,011; –84 %) и Шабрань (0,006; –91 %) дают минимальные вклады, что демонстрирует крайне низкую концентрацию населения и высокую степень разреженности их демографического пространства.

В целом, сопоставление всех трёх блоков показателей показывает, что структура расселения в Губа-Хачмазском экономическом районе имеет двухъядерный характер, где Хачмаз и Губа формируют доминирующие центры населения и определяют общую конфигурацию региональной концентрации. Остальные районы – особенно Шабранский и Сиязаньский – демонстрируют выраженную демографическую периферийность как по плотности населения, так и по относительному и квадратичному вкладу в региональные показатели. Такая дифференциация указывает на устойчивые структурные диспропорции, требующие дальнейшего анализа социально-экономических и инфраструктурных факторов, лежащих в основе территориальной неравномерности расселения.

Предложения. На основе проведённого экономико-географического анализа региональной дифференциации расселения в Губа-Хачмазском экономическом районе, расчётов показателей плотности населения, индекса территориальной концентрации (ИТК), квадратичного индекса ННІ и степени отклонений от среднерегиональных значений, предлагается реализовать следующие научно обоснованные меры по снижению пространственных диспропорций, усилению демографического потенциала и оптимизации системы расселения региона.

1. Разработать комплексную схему территориального планирования Губа-Хачмазского экономического района, учитывающую существующую двухъядерную структуру расселения (Хачмаз-Губа) и выраженную периферийность Сиязаньского и Шабранского районов.

2. Определить иерархию населённых пунктов с выделением опорных сельских центров второго и третьего порядка для снижения функциональной зависимости периферийных районов от Хачмаза и Губы.

3. Сформировать зоны приоритетного экономического роста в периферийных районах, ориентируясь на отрасли с высоким локальным потенциалом – садоводство, тепличное хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции, рыболовство, а также альтернативная энергетика.

4. Модернизировать дорожную сеть между районными центрами, уделяя особое внимание участкам, связывающим Губу–Гусар, Губу–Шабрань и Сиязань–Хачмаз, что позволит уменьшить территориальную фрагментацию.

Список литературы

1. Бадалов, Э. С. Урбанизация и эволюция городского расселения в горных областях Республики Азербайджан // Город и люди: пространство и время. – 2023. – С. 140–147.

2. Байрамов, Т. Ш. Изменение прироста населения в Губа-Хачмазском экономико-географическом регионе // Социально-экологические проблемы Байкальского региона и сопредельных территорий. – 2018. – С. 343–346.

3. Байрамов, Т. Ш. Социально-экономическое положение и миграция населения в Губа-Хачмазском экономическом районе Азербайджанской Республики // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные науки. 2019. №2 (202).

4. Государственный Статистический Комитет Азербайджанской Республики. Демографические показатели Азербайджана. Статистический ежегодник. – Баку: Госкомстат, 2025. – 644 с.

5. Гусейнова, Т. М. Анализ количественных показателей качества жизни населения Азербайджанской Республики (в примере Большого Кавказского природного региона) // EESJ. 2023. №12–1(97).

6. Гусейнова, Э. Г. Создание регионального кластера социально-экономического развития в Губа-Хачмазском экономическом районе Азербайджана // Известия ДГПУ. Естественные и точные науки. 2024. №1.

7. Нагиев, С. К. Региональные проблемы сближения уровня жизни сельского и городского населения // Геополитика и экогеодинамика регионов, Том 9 (19), Вып. 3, 2023, с. 42–53

СОДЕРЖАНИЕ	
СЕКЦИЯ 7. СТРАТЕГИИ, ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ	
<i>Байрамов И.А., Пашаева С.В.</i> ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РАССЕЛЕНИЯ В ГУБА-ХАЧМАЗСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЙОНЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	3
<i>Волченко Т.А.</i> РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА В ПАРАДИГМЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЭКОНОМИКИ: ОТВЕТ НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ	9
<i>Гоибов М.А., Ахмедов Д.Х., Амиров Н.И.</i> ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН НА ПРИМЕРЕ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ	15
<i>Головачёв Г.Д.</i> ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ	20
<i>Горлин Г.А., Макарова Е.А.</i> ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	31
<i>Зайцева А.А., Крылова Н.П.</i> РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ	38
<i>Иголкин И.С., Агафонова М.С., Бирюков А.С., Подчепцаев В.В.</i> АДАПТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ К УСЛОВИЯМ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	42
<i>Казьмина И.В., Артёмов А.С., Агаев Р.Ш.</i> ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ПРОАКТИВНОГО ПОДХОДА	49
<i>Лазарев Р.А., Ермолаева Е.А.</i> ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ КЛАСТЕРОВ В ЭКОНОМИКЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	54
<i>Медведева Г.Б., Захарченко Л.А.</i> СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СБАЛАНСИРОВАННОГО РОСТА РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ	62

Монаков В.А., Чикин А.С. ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РФ	69
Мурыгина Л.С., Косачева Е.А., РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ	73
Наимов Д.М. КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВОЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РЕГИОНА	77
Солдатова Л.И. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	81
Федосеев А.В., Зорина Д.А. ФЕРМЕРСТВО В СФЕРЕ МАЛОГО БИЗНЕСА РЕГИОНА	89
Чедыгова А.Р. ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СУБЪЕКТАХ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА	93
Шакирова А.Г. РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ СБАЛАНСИРОВАННОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН	99
Шильникова А.А. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ДНР	104
Школьникова Н.Н. РИСКИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ПУТИ ИХ КОМПЕНСАЦИИ	109
СЕКЦИЯ 8. БУДУЩЕЕ ТРУДА: ЗАНЯТОСТЬ, КОМПЕТЕНЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ	
Агафонова М.С., Юшин Г.А., Яшин К.Л., Тележный Д.А. HR-АНАЛИТИКА В УПРАВЛЕНИИ ПОТЕНЦИАЛОМ РОСТА ПРЕДПРИЯТИЯ	114
Ахмедов А.Э., Ахмедова О.И., Мазуренко А.А. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И УЧЕТНОЙ КАТЕГОРИИ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АНАЛИЗ	118
Бардошкина М.А., Коваленко К.С. ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА В УПРАВЛЕНИИ КАДРАМИ: СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РОЛЬ	125

Гареева А.Ш. ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ	129
Герасимович А.А., Митрофанова Г.В. ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КАДРОВ В ОРГАНИЗАЦИИ	133
Грицкевич Е.А. ОЦЕНКА СКРЫТОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ НА РЫНКЕ ТРУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ	137
Зуева Н.А. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ И ФАКТОРЫ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ	146
Иванова М.А. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ	156
Кесарева А.В., Лихачёва С.А. ДЕЛОВАЯ КАРЬЕРА КАК ИНСТРУМЕНТ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКА	160
Киселев И.В. РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТОВ В РАЗВИТИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И СПОСОБНОСТИ РАЗЛИЧАТЬ ПРАВДУ И ЛОЖЬ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ПЕРЕНАСЫЩЕНИЯ	163
Кисель В.В., Дядюк В.В. ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ НА ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦУ	166
Лазарев Р.А., Ермолаев Д.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ – ЗАЛОГ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОХОДА РАБОТНИКОВ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	173
Малова А.С., Сафин К.Д. УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И МОДЕЛИ МОТИВАЦИИ	180
Новикова О.И. ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ	184
Орехова М.О., Галкин А.А., Радцевич Г.А. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ	187
Пашута А.О., Мальцев Н.С. ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРИМЕРЕ ООО «ПРОТЭК»	192

Попова И.В., Письменский Е.Э., Киреев А.А. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕМ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	199
Родин С.Г., Федонов А.П., Овсянникова О.Г. ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ	204
Салиндер Ю.Н. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЫНКА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: РОЛЬ ЧАСТНОГО СЕКТОРА В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ	211
Снетков Д.А. УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ: МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА	216
Скачков О.В. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ СЕТЕВЫХ КОЛЛАБОРАЦИЙ ВУЗОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ РЕГИОНА	219
Шаленкова Е.В. НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ	226
СЕКЦИЯ 9. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ	
Алексеев К.Ю., Плющай И.В. ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ И КОНТРСАНКЦИЙ НА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА И ТРАНСФОРМАЦИЮ ЕГО ЭКСПОРТНОЙ СТРУКТУРЫ	232
Алирзаев Э. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА И ЗЕЛЕНЫЙ ТРАНСПОРТ: НА ПРИМЕРЕ АЗЕРБАЙДЖАНА	240
Ахмадов Р.Р., Курбонзода А.А., Замирова Н.С. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В ПРОЦЕССЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ	251
Брановицкий Д.Е. Николаева Е.Д. АНАЛИЗ ПРИТОКА ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ БЕЛАРУСИ	257

Бут Т.П., Илларионова Е.А. ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ НА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТ СТРАН БРИКС	263
Винокурова А.В., Колмыков А.В. Инструменты Всемирной торговой организации по регулированию международной торговли	269
Груша А.А. ЦИФРОВЫЕ ВАЛЮТЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ СТРАН ЕАЭС	274
Иванченко К.Е. ВЛИЯНИЕ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ	279
Кожар В.В. СОВРЕМЕННЫЙ МИРОВОЙ РЫНОК – ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАДИГМЫ	288
Козырчикова А.А. ЭКОНОМИКА ВОДНОГО КРИЗИСА МЕГПОЛИСА: ВЫЗОВЫ УРБАНИЗАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРУ НА ПРИМЕРЕ КИТАЯ	294
Комбаров М.А. АЛГОРИТМ УСКОРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОЙ КОНЪЮНКТУРЫ	298
Кузьменко Н.И., Мистюков В.А. РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ В АЗИТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН	303
Лапцевич Е.С. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ГЛОБАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ	308
Монахов Р.Р. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННЫХ РЕСУРСОВ (НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ)	313
Навицкая Е.В., Лопух Д.В., Можджер В.В. ИЗМЕНЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ В ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ	321
Петраченко Е.М. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ОТ УНИПОЛЯРНОСТИ К ПОЛИЦЕНТРИЧНОСТИ	329
Рублевская Е.П. РЕГИОНАЛЬНАЯ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ОТ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ К ГЛОБАЛЬНЫМ ВЗАИМОСВЯЗЯМ	336
Холбобоев Ф.С. МЕХАНИЗМЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ ЕС НА БАНКОВСКИЙ СЕКТОР ТАДЖИКИСТАНА	343

Шамшетова Д.С. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА РАССРОЧКИ И POS-ФИНАНСИРОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ: РИСКИ, МЕХАНИЗМЫ И РОЛЬ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ	351
Щербинкин К.С., Яркова Н.С. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИНФЛЯЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И США	354
СЕКЦИЯ 10. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ: ЭКОНОМИКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ	
Байбеков Д.В., Жилова О.В., Порядина Т.А., Лихачева Т.Г. ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА	358
Бессонова Е.А., Тарасов Д.К. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	364
Борисова П.Р., Марченко Е.В., Макарова Е.А. ВНЕДРЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ: АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ	367
Галкин А.А., Каруна С.Н., Лубяный Д.В. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПЛАТФОРМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	376
Гаушкина А.В., Димитров И.Л. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И БОРЬБА С МОШЕННИЧЕСТВОМ: ПОЧЕМУ ВАЖНО ПОВЫШАТЬ ФИНАНСОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ МОЛОДЁЖИ?	380
Гурская В.Д. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ	382
Егорова И.В., Затевахина А.В. ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ КОРПОРАТИВНОГО ПИТАНИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	391
Иголкин С.Л., Кравцов Е.А., Макеев Е.И., Маренич Б.Ю., Милов А.С. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	396
Косякина В.В. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КРИПТОВАЛЮТ И ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ: ПРАВОВОЕ ПОЛЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ	399

Логвиненко А.Д., Бут Т.П. ЦИФРОВЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА: СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА	403
Ломовцева А.В., Сюваткина П.Д. ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	408
Меркулова Е.А., Грань О.М. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ НА МИКРОУРОВНЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ	415
Митин А.В., Анисимов В.И., Бухаев Д.А. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ	419
Мишагин Е.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ	425
Пашута А.О., Колесникова В.Б., Агафонова О.В. ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ	429
Поздняков В.А., Жилова О.В., Горынин Г.Е., Гурьянов Е.А. КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ	432
Скопич Д.Л., Кузьминых М.А., Зенин А.А. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА: ТЕХНОЛОГИИ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	437
Смольянинова И.В., Плихунов В.Л., Плотников И.А., Понкратов М.Д. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЭКОНОМИКЕ ДАННЫХ	441
Чугин Д.И. ИЗМЕНЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ ВИДЕОАНАЛИТИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ	444
Шелевер В.Н. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ	455

Шкарупета Е.В., Комаров С.С., Копылов Т.М., Котловский М.Г. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЦИФРОВОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ СУВЕРЕНИТЕТА И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	458
СЕКЦИЯ 11. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ, СТАТИСТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В ЭКОНОМИКЕ	
Апухтина А.П. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ И ТРУДОУСТРОЙСТВА	462
Астиева А.А. ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	465
Ахмедов А.Э., Шаповалова А.В. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЁМЩИКА: ОТ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ	472
Варданян Г.В. КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ ДЕСЯТИ МАРЗОВ (РЕГОИНОВ) РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ И СТОЛИЦЫ ЕРЕВАНА	477
Виногородов Г.Г. ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ	482
Галкин А.А., Каруна С.Н., Костин Я.А. УЛУЧШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПУТЁМ МОДЕРНИЗАЦИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА	492
Гусейнов Г.О. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ БЕККАТИНИ В ГУБА-ХАЧМАЗСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЙОНЕ	497
Дударева А.Б., Кравченко Т.С., Алентьева Н.В., Сидорин А.А. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА БАНКРОТСТВА ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ	502
Капусто А.В., Костюкова С.Н. СЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ В УПРАВЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПОДРЯДЧИКА В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА	507

Кокорина Н.С. ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА	512
Кузьмина А.С. БУДУЩЕЕ СИСТЕМ БИЗНЕС-АНАЛИЗА: ИЗУЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА РАСШИРЕННОЙ АНАЛИТИКИ И ОБРАБОТКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА.	517
Лавренова А.П., Чижик А.С. ПРЕДИКТИВНАЯ АНАЛИТИКА НА ОСНОВЕ ИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ	522
Ларченков А.Д. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ	526
Маковкин А.Н. ИНФОРМАЦИОННАЯ АСИММЕТРИЯ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ	531
Моисеенко А.М. РАСЧЕТ ТЕПЛОВЛАГООБМЕНА В СЛОЕ СОЧНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЕНТИЛИРУЕМОЙ ОХЛАЖДАЮЩИМ ВОЗДУХОМ, НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ	541
Непомнящих А.А. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ МИРОВЫХ КРИЗИСОВ НА ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК FOREX	546
Пирогова Л.В. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ	551
Поздняков В.А., Куралесин В.В., Уваров В.В., Царицына А.В. ВВЕДЕНИЕ В ОБРАБОТКУ БОЛЬШИХ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТА DPLYR В R	556
Семченков С.С. СЕКТОРАЛЬНЫЙ МЕТОД КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ МАРШРУТНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В УСТОЙЧИВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМАХ	563
Таргонский Е.В. ГИБКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЯМИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	566
Шаталов М.А., Рязанцев И.А., Решетникова Ю.А. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ АНАЛИЗА, МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛИ	574

СЕКЦИЯ 12. МАРКЕТИНГОВОЕ И ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРАКТИК		
<i>Бартош В.Е.</i> ПРОБЛЕМЫ УЯЗВИМОСТИ ВОЕННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ		580
<i>Береснева К.С., Стефанович Н.В.</i> ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАБОТАЖНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК		583
<i>Жильников А.Ю., Бессонова Е.А., Гайсин И.Ш., Чупатинова Т.С.</i> ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ НЕЙРОБРЕНДА		588
<i>Зеленцов Т.А.</i> ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ НЕРЕГУЛЯРНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ		594
<i>Епифанова Е.А., Крылова Н.П.</i> МЕТОДЫ НЕЙРОМАРКЕТИНГА В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ		598
<i>Копачёва К.А., Митрофанова Г.В.</i> РОЛЬ МАРКЕТИНГОВЫХ ДАННЫХ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ГРАФИКА		602
<i>Кочубей А.С.</i> УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ БРЕНДИНГА В РОССИИ		606
<i>Кузьменко Н.И., Радцевич Г.А., Пасмарнов А.Р.</i> ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ		613
<i>Курман Е.А.</i> ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ В УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМИ		616
<i>Малякко Е.А., Вакулич Н.А.</i> УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ		623
<i>Масленникова А. О., Максименко И. А.</i> НОВЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ПОДХОДЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА		629
<i>Некрылов-Студзинский О.В., Лущик Т.Ю., Шаталов М.А.</i> СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ: ОТ ДИВЕРСИФИКАЦИИ К ИНТЕГРАЦИИ		632
<i>Поздняков В.А., Гайсин И.Ш., Кирсанов Н.Е., Кравцов Е.А.</i> ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ		637

Суркова В.В., Колесникова П.В., Колемагина А. А. ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЯ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СДВИГОВ В КОРЗИНАХ ПОКУПОК И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ	641
Терентьев В.Н., Колмыков А.В. ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ В СИСТЕМЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	649
Филиппов Д.С. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ	658
Чербаева А.Д. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД В ПРИВЛЕЧЕНИИ И УДЕРЖАНИИ ПЕРСОНАЛА КОМПАНИИ	661
Шиханцов А.О. СВЯЗЬ 5G И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СЕТИ	666
Содержание	672

**ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ:
ГЕНЕЗИС, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ**

материалы X Международной научно-практической конференции

Начный редактор:

Шаталов М.А., к.э.н., доцент

Подписано в печать 07.02.2026. Формат 60×84/16.

Усл.печ.л. 37,6
